

ГОСПИТАЛ ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛГИЯ КАФЕДРАСИНING ЙИЛЛИК ИLMИЙ МАҚОЛАЛАР ТАХЛИЛИ

Abstract:

Бугунги кунга келиб илму-зиё тарқатиш хилма-хил усуллари кенгаётган бир даврдамиз. Шу билан бирга илимнинг хилма-хиллиги, аралаш илмлар, ишонарлилик даражасининг мавхулиги каби тушунчалар ҳам шакилланаябди. Биз илим изланувчиларга эса аниқ ишонарли ва далилларга асосланган ҳамда биз ўқиётган манбадан ўзимиз аниқ ишонч ҳосил қилиб беихтиёр ўқишимиз учун дунё микёсида ишонарли (Шарипов С. 2022) илмий манбаларга эhtiёж ҳам ошиб бормокда.

Key words:

Author of the article:

Хабилов Ниғмон Лукмонович

Workspace (Education subject)

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

Бизнинг илмий ишларимиз 30 дан ортиқ давлатларда нуфузли илмий журналларда чоп этилган бўлиб, буилим изланувчиларга шаффоф илим, муаллифлардан рухсациз ўқиш имкониятини ва ўз илмий ишимизни бир неча платформалардан жой олишини, илмий ишларни кўчириб олишнинг содалигини, илмий ишларни тўлиқ кўриб чиқиш ҳамда бу жараёлар мутлақо бепуллигини, бутун дунё бўйлаб таминлаб берадиган (Шарипов С. 2022) бирқанча очиқ ва яна фойдаланган маълумотларнинг иқтибосини кўрсатадиган платформалардан жой олган. Шунга қарамасдан биз 2022 – йилда чоп эттирилган илмий мақолаларимизни қисқача тахлилин қилишни мақсад қилдик.

Ушбу мақсадга эришиш учин олдимизга кўйидаги вазифани кўйдик <https://scholar.google.com> платформасидан жой олган йиллик илмий мақолаларимиз йўналиш ва сонини ҳамда адабиётлар бўлимида иқтибос келтириш мумкин бўлган рўйхатини 22.12.2022 ҳолатида тақдим этиш бўлди.

Юқоридаги мақсад ҳамда вазифаларга эришиш учун кўйидаги текшириш усулини танладик. Google Chrome bravzeri орқали Google Академиясидан қидириш орқали амалга оширилади.

Ушбу усул интернет тармоқғи мавжуд бўлган ҳолатни, Google Chrome bravzeri юклаб олинган қурилмани ҳамда Google Академиясидан рўйхатдан ўтишни талаб этади.

Текшириш усулининг хусусиятлари ва манбаи. Тошкент давлат стоматология институтидаги Болалар стоматология факултетига қарашли Госпитал ортолпедик стоматология кафедраси ходимларининг нашр йўналишининг кўпроқ қайси стоматологик касалликларга этибор берилганини аниқлаш бўлди.

Текширишнинг тахлили ва натижаси. Биргина платфомага назар солиш орқали биз Госпитал ортолпедик стоматология кафедраси профессор-ўқитувчилари тоионидан

<https://scholar.google.com> сайтида 2022 йил ҳисобида 100 дан ортиқ илмий мақолалари жой олганини ва уларга 3000 яқин иқтибос келтирилганига гувоҳ бўламиз. Шунда 100 дан ортиқ мақоладан учминг марта фойдаланганлиги, чоп эттирилган мақолаларни қанчалар аҳамиятли эканлагини ва замон мухитига мос бўлишини билдиради. Шунда жами 110 та илмий мақоланинг 30% тўлиқ олиб кўйилувчи тиш протелашга, 35% имплантация йўналишини такомиллаштиришга, 10% чакка паски жағ касалликларига, 15% кўшича касалликлари бор беморларни протелашга, 10% қолган ортолпедик стоматология йўналишларига бағишланганини кўраимиз.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жоизки 22.12.2022 ҳолатидаги 110 та илмий мақолаларни умумий адабиёт рўхатини ошкор қилиш орқали, ёш илимий изланувчиларга, илмий йўналиш танлашда ўз кўмагимизни берамиз деб ўйладик.

Ушбу адабиётлар барчаси <https://scholar.google.com> сайти орқали тўлиқ ўқиш ва кўчириб олиш имконияти мавжуд ҳамда буни ҳечқандай тўсиқларсиз амалга ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хабилов Н. Л. и др. ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 79-85.

2. Хабилов Н. Л. и др. ТИШСИЗ ПАСТКИ ЖАҒ СУҒҚ ТЎҚИМАСИ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ СУЯК ИЧИ ТИШ ИМПЛАНТЛАРИГА АСОСЛАНГАН ОЛИНАДИГАН ПРОТЕЗЛАР БИЛАН ЎЗARO ТАЪСИРИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 98-101.

3. Хабилов Н. Л. и др. ЖАҒ ПРОТЕЗЛАРИ ВА ОБТУРАТОРЛАРИНИНГ ГИГИЕНИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛЛАРИГА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 89-91.

4. Хабилов Н. Л. и др. ЎСМИРЛАР ТИШ ҚАТОРЛАРИ ВА ОККЛЮЗИОН САТҲДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ РИВОЖЛАНИШИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 14. – №. 4. – С. 150-151.

5. ХАБИЛОВ Н. Л. и др. ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ПАТОЛОГИЯСИНИ МАҲАЛЛИЙ ДАВОЛАШ УЧУН АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 63-67.

6. ХАБИЛОВ Н. Л., ШАРИПОВ С. С., АБДУРАХИМОВ З. А. ТЎЛИҚ ОЛИНАДИГАН ПЛАСТИНКА ПРОТЕЗЛАРИНИ МАҲКАМЛАШНИНГ ТУРЛИ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТИШЛАРИ ТЎЛИҚ БЎЛМАГАН БЕМОРАЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИ ҲАҚДА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 68-74.

7. Xabilov N., Sharipov S. ЎСМИРЛАР ТИШ ҚАТОРЛАРИ ВА ОККЛЮЗИОН САТҲДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ // СБОРНИК ТЕЗИСОВ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии. – 2022. – Т. 5. –

8. Хабилов Н. Л., Шарипов С. С. ТА 'LIM INSONNI KOMILLIKKA YETAKLAYDI //ТАЛИМ ФИДОИЙЛАРИ.–2021/4–Т. – Т. 1. – С. 398-401.

9. Xabilov N., Sharipov S. TO'LIQ ADENTIYASI BO'LGAN BEMORLARNI OLINADIGAN PLASTINKA PROTEZLAR BILAN DAVOLASHNING ASOSIY JIHATLARI // СБОРНИК ТЕЗИСОВ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии. – 2022. – Т. 10. – С. 176-178.

10. Хабилов Н. Л., Усмонов Ф. К. ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИИМПЛАНТНОЙ ОБЛАСТИ //Conferences. – 2022. – С. 160-161.

11. Дадабаева М. У., Хабилов Н. Л., Муминова С. У. Динамика изменения степени подвижности зубов и результаты периотестометрии у больных сахарным диабетом 2 типа //Conferences. – 2022. – С. 50-52.

12. Хабилов Н. Л., Мадрахимова М. А., Аллабергенова У. М. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИМИ ВКЛАДКАМИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ КАРИЕСЕ //Conferences. – 2022. – С. 140-141.

13. Хабилов Н. Л., Мун Т. О., Усмонов Ф. К. Результаты рентгенологического исследования в различные сроки после дентальной имплантации имплантатом "Implant. Uz" //Conferences. – 2022. – С. 158-159.

14. Хабилов Н. Л., Ким В. Э., Меликузиев К. К. КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ //Conferences. – 2022.

15. Xabilov NL va boshqalar. QATTIQ tish to'qimalariningo'chirilishining xususiyatlari va keyingi ortopedik davolashgata'siri //Britaniya nuqtai nazari. – 2022. – Т. 7. – №. 1.

16. Khabilov N. L., Usmonov F. K., Mun T. O. ASSESSMENT OF CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DENTITION DEFECTS BEFORE AND AFTER PROSTHETICS AND DENTAL IMPLANTATION USING AN IMPLANT IMPLANT. UZ. – 2022.

17. Хабилов Н. и др. Сравнительный анализ биоматериалов, предназначенных для остеозамещения // Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 52-56.
18. Xabilov NL va boshqalar. QATTIQ tish to'qimalarining o'chirilishining xarakteristikalari va keyingi ortopedik davolashgata'siri // Britaniya nuqtai nazari. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
19. Xabilov N.L., Usmonov F.K., Mun IMPLANT IMPLANTFOYDALANISHDA PROTEZIK VA Tish implantatsiyasidan oldingi va keyin tishlaridagi nuqsonlari bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishini baholash. UZ // Yevrosiyo tibbiyot vatabiiy fanlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – S. 509-513.
20. Khabilov, Nigmon. "COMPARATIVE ASSESSMENT OF ADHESION MOLECULES IN VARIOUS METHODS OF TREATMENT OF RECURRENT ARTHROSIS STOMATITIS." NeuroQuantology 20.15 (2022): 6740-6743.
21. Khabilov, Nigmon. "CREATION OF A BIOACTIVE COATING FOR A NATIONAL DENTAL IMPLANT AND EVALUATION OF ITS SAFETY." NeuroQuantology 20.15 (2022): 6852-6858.
22. МУН, Т., ХАБИЛОВ, Н., АБДУРАХИМОВ, З., & ШАРИПОВ, С. (2022). ЯНГИ МИЛЛИЙ ТИШ ИМПЛАНТАТИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЯРАТИШ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ. Journal of new century innovations, 16(4), 57-62.
23. Шарипов С. С. и др. ТИШ ҚАТОРИДАГИ АНОМАЛИЯ ВА ДЕФОРМАЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ҚИЛИШ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 86-88.
24. Шарипов С. С. и др. ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ ДИСФУНКЦИЯСИ ВА ТИШЛОВ АНАМАЛИЯЛАРИГА АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 92-94.
25. Шарипов С. С., Ўткирбек А., Абдусатторович А. З. ЎСМИРЛАР ОККЛЮЗИОН САТҲДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ РИВОЖЛАНИШ ТАЪСИРИГА АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 14. – №. 4. – С. 142-149.
26. Шарипов С. С. и др. ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 79-82.
27. Шарипов С. С. и др. ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ ДИСФУНКЦИЯСИНИ БАҒРАТЛАШ ЭТИШ УСУЛЛАРИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 70-73.
28. Шарипов С. С. и др. СТОМАТОЛОГИК ДАВОЛАНИШГА МУХТОЖ БОЛГАН КАТТА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ КАСАЛЛИКЛАРИГА МУНОСАБАТИНИ ПСИХОЛОГИК БАҒОЛАШ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 66-69.
29. Шарипов С. С. и др. ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 74-78.
30. Шарипов С. С., Хабилов Н. Л. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ АМАЛИЁТИНИ ХАФСИЗ САҚЛАШНИНГ УСУЛЛАРИ // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 845-854.
31. Шарипов С. Хабилов Нигман. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ ЖАРАЁНИДА БЕМОРЛАРДАН АЖРАЛГАН СЎЛАКНИНГ АҲАМИЯТИ // Вестник ТМА. – 2021. – Т. 2021. – С. 137-138.
32. Шарипов С. С. и др. ТУРЛИ МАТЕРИАЛЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ОЛИНМАЙДИГАН КЎПРИКСИМОН ТИШ ПРОТЕЗЛАРИНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 14-20.
33. Шарипов С. С. и др. COVID-19 ВИРУСУ ТАРҚАЛГАН ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ АМАЛИЁТИДА БЕМОРЛАРДАН АЖРАЛГАН СЎЛАКНИНГ ТАЪСИРИ // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 9-13.
34. Шарипов С., Хабилов Н., Алимов Ў. А. З. COVID-19 TUFAYLI TISHSIZ BEMORLAR OG'IZ SHILLIQ QAVATI TIZIMIDAGI BUZILISHLAR // СБОРНИК ТЕЗИСОВ" АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. – 2022. – Т. 10. – С. 188-190.
35. Шарипов С. и др. СТОМАТОЛОГ ШИФОКОРЛАРНИ COVID-19 ВИРУСИДАН ХАФСИЗ САҚЛАШ // Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 895-898.

36. Шарипов С. С., Саидов А. А., Гаффаров С. А. Кимёвий бўёқларнинг ишчилари оғиз бўшлиғига салбий таъсирини тажрибада асослаш ва даволашнинг самарали усуллари //Ўзбекистон Врачлар Ассоциацияси Бюллетени. – 2014. – Т. 2. – №. 2. – С. 50-53.
37. Шукурова У., Наврузова Ф., Тошпулатов Б. Эффективность комплексного лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита у беременных // Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2022. – №. 1. – С. 822-825.
38. ШОМУРОДОВА Г. Х., ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА С. Х., МУХАМЕДОВ И. М. ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
39. Lukmanovich X. N. et al. COVID-19 BILAN O'G'RIGAN TISHSIZ BEMORLAR OG'IZ SHILLIQ QAVATI TIZIMIDAGI BUZILISHLAR //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 14. – №. 4. – С. 152-154.
40. Сафаров М. и др. Влияние несъемных зубных протезов различной конструкции на микробиологические и иммунологические показатели полости рта //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 1 (55). – С. 18-23.
41. Gaffarov S., Sharipov S. ANALYSIS OF MACRO AND MICROELEMENTS IN TEETH, SALIVA, AND BLOOD OF WORKERS IN FERGANA CHEMICAL PLANT OF FURAN COMPOUNDS //European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. – 2014. – Т. 7. – №. 2.
42. Gaffarov S. A. et al. Clinical characteristics and diagnosis of chronic generalized periodontitis in patients with connective tissue dysplasia //Russian Journal of Dentistry. – 2022. – Т. 26. – №. 3. – С. 219-228.
43. Сафаров М., Мусаева К., Шарипов С. Олинмайдиган кўприксимон тиш протезларининг оғиз бўшлиғи микробиологик ҳолатига таъсири //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 2 (67). – С. 51-54.
44. Tashpulatova K. et al. Technique for eliminating traumatic occlusion in patients using Implant-supported bridges //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 6189-6193.
45. Хабилов Н., Шарипов С. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
46. Salomovich S. S. PERIODONTAL TO'QIMA KASALLIKLARIGA CHEKUVCHILARNING TAMAKINI QIZDIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLATIDAGI O'ZGARISHLARI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 150-155.
47. Иноятов А. Ш. и др. Тиш қатори ва окклюзион тексликдаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг чакка-пастки жағ бўғимига таъсири //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 40-47.
48. Иноятов А. Ш. и др. Особенности клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
49. Lukmanovich K. N., Salomovich S. S. METHODS OF SAFETY OF DENTAL PROSTHETIC PRACTICE DURING THE COVID-19 PANDEMUM //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 819-828.
50. МУН Т. О. и др. ЯНГИ МИЛЛИЙ ТИШ ИМПЛАНТАТИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЯРАТИШ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШINI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 57-62.
51. Махсумова С. С. и др. ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 53-56.
52. Саломович Ш. С. THE INFLUENCE OF REMOVABLE DENTURES ON THE ORAL CAVITY MICROFLORA //Ёш олимлар кунлари тиббиётнинг долзарб масалалари: III. – 2014. – Т. 1. – С. 102.

53. Xabilov N., Sharipov S. COVID-19 TUFAYLI TISHSIZ BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI O'ZGARIZSHLAR // СБОРНИК ТЕЗИСОВ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии. – 2022. – Т. 10. – С. 139-140.
54. Salomovich S. S., Miraziz o'g'li A. M., Yoqubjonovich A. T. TO'LIQ TISH SIZ BO'LGAN BEMORLARNI OLINADIGAN PLASTINKA PROTEZLAR BILAN DAVOLASHNING MOHIYATI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 881-884.
55. Salomovich S. S. et al. COVID-19 BILAN O'G'RIGAN BEMORLAR OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI O'ZGARIZSHLAR //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 890-894.
56. Sharipov S. S. et al." ASSESSMENT OF CHANGES IN THE MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF THE ORAL FLUID IN PATIENTS WHO UNDERWENT COVID-19 WITH COMPLETE EDENTULISM BEFORE AND AFTER PROSTHETICS." //NeuroQuantology. – 2022. – Т. 20. – №. 15. – С. 6734-6739.
57. Rafiqov K. M. et al. YUQORI JAG'BO'SHLIG'IDA BMP-2 YUKLANGAN KOLLAGENLANIB BO'LGAN IKKI FAZALI KALTSIY FOSFAT TOMONIDAN SUYAK REGENERATSIYASINI TAKOMILLASHISHI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 303-317.
58. Sharipov S. et al. TISH ATROFI TO'QIMA KASALLIKLARIGA CHEKUVCHILARNING TAMAKINI QIZDIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANIB TAMAKINI ISTEMOL QILISHDAGI TA'SIRI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 144-156.
59. Salomovich S. S. CHOP ETTIRILGAN MAQOLALARIGA IQTIBOS KELTIRILISHI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 255-276.
60. Махмудов М. Б. и др. ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРLARDA ПРОТЕЗДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН ПРОТЕЗ ЎРНИИНГ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДАГИ КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-94.
61. Урманова И. С., Хабилов Н. Л. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗА НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ //Conferences. – 2022. – С. 154-157.
62. Эрматова Ф. Р., Балтаев С., Хабилов Н. Л. ШТИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ЗУБНОГО РЯДА //Conferences. – 2022. – С. 153-155.
63. Lukmonovich XN, Nigmatullayevich AA, Komiljonovich UF BIOFAOL QOPLANGAN IMPLANTLARNING FIZIKO-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING PREIMPLANT O'RTA Atrofdagi to'qimalari bilan o'zaro ta'siri. – 2022. – Т. 6. – С. 46-51.
64. Сафаров М. Т., Ахмаджонов М., Рузимбетов А. Изучение микробиологического статуса у больных с перимплантитамив области мостовидных протезов //Conferences. – 2022. – С. 138-138.
65. Сафаров М. Т., Азизова Ш. И. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ ПОСЛЕ ПРЕПАРИРОВАНИЯ //Conferences. – 2022. – С. 141-144.
66. Ким В. Э., Сафаров М. Т. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОГРАММ У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ //Conferences. – 2022. – С. 87-88.
67. Сафаров М. Т., Меликузиев К. К., Ахмаджонов М. МЕТОД УСТРАНЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ У БОЛЬНЫХ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ //Conferences. – 2022. – С. 139-140.
68. Safarov M. T. et al. SOME ASPECTS OF THE USE OF CERAMIC VENEERS ON ANTERIOR TEETH //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
69. Safarov M. T., Akhmadjonov M., Tashpulatova K. M. DYNAMICS OF RESTORATION OF MICROCIRCULATION OF THE PERI-IMPLANT ZONE IN THE AREA OF DENTAL IMPLANTS DURING EARLY FUNCTIONAL LOADS //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
70. Melikuziev K. K., Kim V. E. MATHEMATICAL SUBSTANTIATION OF MODELING THE OCCLUSIVE SURFACE OF TEETH //Conferences. – 2022. – С. 165-167.

71. Kim V. E., Melikuziev K. K. Advantages and disadvantages of cement and screw fixation during prosthetics on implants //Conferences. – 2022. – С. 162-164.
72. Хабилов Н. Л., Ким В. Э., Меликузиев К. К. КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ //Conferences. – 2022.
73. Жандарова М. А. и др. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CEMENT AND SCREW FIXATION DURING PROSTHETICS ON IMPLANTS // УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
74. Zhabborovich N. O. et al. Evaluation of three-Point Contact Splint Therapy for Temporo-Mandibular Joint Disorders //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 17-22.
75. Dadabaeva M. U. va boshqalar. BARCHA KERAMIK TOJLARNI FIKSATLASH UCHUN TURLI TURLARNING SEMENTLARNING SAMARAYLIGINI VAHOLASH //Konferentsiyalar. – 2022. – S. 21-28.
76. Дадабаева М. У., Азимов К. А. ОЦЕНИТЬ МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА, ПРОТЕЗИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОРОНКАМИ И КОРОНКАМИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ //Conferences. – 2022. – С. 46-49.
77. Дадабаева М. У. и др. Оценка остеоинтеграции отечественных дентальных имплантатов методом частотно резонансного анализа у больных сахарным диабетом 2 типа //Conferences. – 2022. – С. 53-54.
78. Salomovich SS PERIODONTAL TO'QIMA KASALLIKLARIGA SHEKUVCHILARNING TAMAKINI QIZDIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLATIDAGI O'ZGARISHLARI //Yangi asr innovatsiyalarijurnali. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – S. 150-155.
79. Касимова Э. В. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕФИЦИТОМ ЭСТРОГЕНОВ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ ПОСТМЕНОПАУЗЫ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 49-71.
80. САЛИМОВ О. Р. и др. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (литературный обзор) //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 3-29.
81. САЛИМОВ О. Р. и др. ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ И КОМПОЗИТНЫХ ВИНИРОВ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ (Обзор литературы) //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 72-98.
82. Салимов О. Р. и др. БИОЛОГИЯ ПОЛОСТИ РТА, ЕЕ НАРУШЕНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПУЗЫРЧАТКЕ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 48-64.
83. Салимов О. Р., Рахимов Б. Г., Махмудов М. Б. ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АППАРАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 79-87.
84. Салимов О. Р., Рахимов Б. Г., Меликузиев Т. Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИИМПЛАНТИТОВ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЭНДОСАЛЬНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 96-107.
85. Бабаханов Р. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОТЕЗОВ // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 12-15.
86. Салимов О. Р. и др. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 217-232.
87. Салимов О. Р. и др. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПУЗЫРЧАТКИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 114-127.

88. Камилов Ж. А., Салимов О. Р., Ахмедов М. Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ТАШКЕНТА //Conferences. – 2022. – С. 73-74.
89. Рахимов Б. Г., Салимов О. Р., Рахимов Г. А. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ К СЪЕМНЫМ ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ //Conferences. – 2022.
90. Рафиков К. М., Салимов О. Р., Акбаров А. Н. СИНУС ЛИФТИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОСТНЫХ ЧАСТИЦ С СОДЕРЖАНИЕМ И БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ КОЛЛАГЕНА //Conferences. – 2022. – С. 125-127.
91. Азимов М. И. и др. ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ //Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 211-220.
92. Normurodova R. Z., Safarov M. T. CHANGES AND DISEASES OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH TYPE 2DIABETES MELLITUS //Conferences. – 2022. – С. 167-169.
93. Alimjanovoch R. J., Akmalovna K. F., Isamiddinovich K. A. Relationship between Chronic Kidney Disease and Oral Health //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 455-462.
94. Khabilov N. L. et al. Ilyas Sh., Usmonov FK EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL APPLICATION OF RATIONAL DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT //Central Asian journal of medical and natural sciencesVolume. – Т. 2. – С. 5-12.
95. Акбаров А. Н. и др. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА.
96. Shukurova U. A. et al. Indicators Of Free Radical Oxidation Of Oral Fluid In Patients With Lichen Plus Of The Mucosus Cavity Of The Mouth //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 862-865.
97. Бекжанова О. Е., КАЮМОВА В. Р., ШУКУРОВА У. А. Показатели смешанной слюны у пациентов в постковидномпериоде //Медицинские новости. – 2022. – Т. 6. – №. 333. – С. 72-75.
98. Abdurasulovna S.U., Sunnatullojevna G.S. TURLITO'LDIRUVCHI MATERIALLAR TA'SIR TUGAN KEYINOG'IZ BO'LINING MIKROBIOLOGIK XUSUSIYATLARI//Jarayoni boshqarish va ilmiy ishlanmalar. – С. 146.
99. Юсупалиходжаева С., Усмонов Б., Патхиддинова М. Koronavirus infeksiyasini o'tkazgan bemorlarda tish qattiqto'qimalar holati //Актуальные проблемы стоматологии ичелюстно-лицевой хирургии. – 2022. – №. 1. – С. 120-121.
100. Яхеева М., Шарапова З., Шукурова У. Влияние комплексной фитотерапии на микробиоценоз полости рта у больных хроническим генерализованным пародонтитом //Дни молодых учёных. – 2022. – №. 1. – С. 328-330.